

**SAHNAVIY ASARNING XATTI-HARAKAT TAHLILIDA
REJISSORLIK MAHORATI**

F.Turg'unboyev

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti

2-bosqich magistranti

Ilmiy rahbar: professor **N.Qobilov**

Annotatsiya: Maqolada rejissorning sahnaviy asar tanlashi, tanlangan asarning xatti-harakat tahlili masalasi spektakl sahnalashtirish jarayonida muhim ekanligi yoritiladi. Sahnaviy asarning xatti-harakat tahlilida rejissor sahnalashtirish qonuniyatlari va bilimlarini chuqur o'zlashtirgan bo'lishi va muntazam takomillashtirib borishi talab etiladi. Shulardan kelib chiqib, rejissor o'z talqin yo'lini qo'llay olishi hamda ijodkorlik salohiyatini yuksaltirishda muhim bo'lgan ba'zi nazariy va amaliy tavsiyalar keltirib o'tiladi.

Kalit so'zlar: pyesa, voqea, syujet, fabula, yetakchi xatti-harakat, xatti-harakat tahlili, rejissor, g'oya, sahnalashtirish, spektakl, mavzu, qarama-qarshilik.

Аннотация: В статье подчеркивается тот факт, что в процессе постановки спектакля важное значение имеет режиссерский выбор пьесы, действенный анализ и решение спектакля. При действенный анализ режиссер должен досконально усвоить законы и знания постановочного дела и регулярно их совершенствовать. На их основе даются некоторые теоретические и практические рекомендации, важные для того, чтобы режиссер мог использовать собственную интерпретацию и повышать свой творческий потенциал.

Аннотация: пьеса, события, сюжет, фабула, сквозная действия, действенный анализ, режиссер, идея, постановка, спектакль, тема, конфликт.

Annotation: The article highlights the fact that the director's selection of a stage play, the behavior analysis of the selected play is important in the staging of the play. In the analysis of the behavior of the stage work, the director must have thoroughly

mastered the laws and knowledge of staging and regularly improve it. Based on these, some theoretical and practical recommendations are given, which are important for the director to be able to use his own interpretation and increase his creative potential.

Key words: play, the event, plot, fable, leadership behavior, behavior analysis, director, idea, staging, performance, theme, contradiction, conflict.

Xatti-harakat tahlilida rejissor dramaturg tomonidan yozilgan pyesani o‘qib chiqqach, bo‘lajak spektaklning ma‘lum bir boshlang‘ich badiiy obrazini xayolida shakllantiradi. So‘ng rejissor spektaklni bir qator asosiy bo‘laklarga ajratib, ularning tashqi faktlarini spektaklning umumiy ko‘rinishidan kelib chiqib personajlar ruhiy hayotining holatlari sifatida baholab chiqadi. Bunday baholash ijrochilarning xulq-atvorini o‘zgartiruvchi voqealar bo‘lib chiqadi. Bu voqealar o‘z navbatida, butun spektaklning badiiy qiyofasi o‘zgarishiga ta‘sir etib, aktyorlar oldiga ma‘lum vazifalar qo‘yadi. Xatti-harakat tahlilida rejissor oldidagi vazifa shundan iboratki, asosiy tuzilmani tashkil etuvchi voqealar tizimini oliy maqsadga olib kelish va bu yo‘lda yetakchi xatti-harakatni topishdir.

Voqealarning birlamchi silsilasi dramaturg tomonidan yozilgan pyesaning sahnaviy talqini rejissor tasavvurida qurilishidir. Talqinning badiiy quvvati keyinchalik aktyor, rassom, bastakor, musiqachi, liboschi, dekorator va rekvizitchilar mahorati bilan boyiydi. Bu spektaklning badiiy yaxlitligi va istiqboliga, eng asosiysi tomoshabinning dunyoqarashiga ta‘sir etishi bilan ahamiyatlidir.

Xatti-harakat tahlilida rejissor voqealar tizimini shunday qurishi kerakki, go‘yo tomoshabinni “bog‘lab qo‘yish” va oxirigacha qo‘yib yubormaydigan darajada ushlab tursin. Buning uchun xatti-harakat tahlili rejissor tomonidan uning qonun-qoidalari bo‘yicha olib borilishi kerak. Quyida xatti-harakat tahlilining qonuniyatlarini ko‘rib chiqamiz:

Pyesani qo‘lga olgan rejissor qator jihatlarga e‘tibor beradi:

1. Tanlangan pyesani asoslash – bunda, nima uchun aynan shu pyesa tanlandi degan savolga javob beriladi;

2. Muallif va davr. Bunda pyesa muallifining shaxsiyati, dunyoqarashi, qiziqishlari, ijodi va u yashagan davr aniqlanadi;
3. Mavzu va qarshi mavzu. Bunda spektaklning umumiy mavzusi va unga zid, qarama-qarshi mavzuni topa olish talab etiladi;
4. Muammo va bosh g'oya. Bunda barcha uchun qiyinchilik tug'dirayotgan muammo va unga qarshi kurashdagi asosiy ko'zlangan natija, yechimning bebaho va tengsizligi;
5. Syujet hikoyasi;
6. Fabula hikoyasi;
7. Konfliktlar (ziddiyat, qarama-qarshiliklar, kurash). Bunda tomonlarning o'zaro kelishmovchiligi va har birining maqsadi o'rtasidagi olishuv yoritiladi;
8. Qatnashuvchilarning o'ziga xos xususiyatlari (xarakter). Personajlarning faqatgina o'ziga tegishli yurish-turishi, gap-so'zi, qiliqlariga urg'u beriladi;
9. Muallif uslubi. Bu dramaturgning pyesani taqdim etishdagi yondashuvi bo'lib, spektaklning originalligini baholaydi. Ya'ni she'riymi, nasriymi shunga o'xshash narsalar ajratiladi;
10. Janr. Bu asosan pyesaning qaysi janrda bitilganini anglatib, spektaklning janriy talqiniga xizmat qiladi. Ya'ni komediyami, dramami shundan kelib chiqib rejissor ishga kirishadi.

Yuqoridagilar rejissorning bevosita pyesa bilan kechadigan tahlil va izlanishlari edi. Ana endi rejissorning spektakl ustida ishlash metodiga yuzlanamiz. Bunda spektaklning to'liq tahlili yoritiladi:

1. Rejissorning talqin etish uslubi. Ya'ni, har bir rejissor pyesani sahnalashtirishda o'z uslubini qo'llaydi. Misol uchun, rejissor Bahodir Yo'ldoshev sahnalashtirgan spektakllarida milliylikni zamonaviylik bilan uyg'unlashtirganiga guvoh bo'lamiz. Yana bir misol, rejissor Sayfiddin Meliyevning sahnalashtirgan spektakllarida ramzlar gapirishini kuzatishimiz mumkin (anor – oila, olma – muhabbat, yana shu kabilar);

2. Spektaklning oliy maqsadi. Bu rejissorning nega aynan shu pyesani sahnalashtirayotgani, uning yordamida nima demoqchiligi, tomoshabinda qanday fikr va tuyg'ular uyg'otishi kerakligini aniqlash mahsuli. [1.] Bu rejissorning tomoshabinga ta'sir kuchini o'tkazish yo'lidagi so'nggi ma'naviy-g'oyaviy maqsadi. [2.] Spektaklning oliy maqsadi bu g'oya, bundan boshqa narsa emas. Bu g'oya rejissorning qalbida bo'lishi kerak, u asar ishqi bilan yonishi lozim. Bevosita g'oyani aniqlash uchun unga fikr va harakatga yo'nalish berildi, chunki pyesaning eng tubidan olingan g'oya uning eng maxfiy tuynugidan topildi. Bunday g'oya ijrochilarni o'ziga yo'naltirishi kerak. G'oya shuki, u haqda aslo jim turib bo'lmaydi. U asar jihatini belgilab beradi, bu shu mavzuki, hammani birday to'lqinlantiradi. Bu rejissorning tomoshabinga yetkazadigan bosh g'oyasi. Butun bir spektakl tarkibidan uning g'oyasini anglab olish oson emas, shuning uchun rejissor spektaklning oliy maqsadini to'g'ri belgilab olishi, undan asar g'oyasini konkretlashtirishi muhim; [3.]

3. Yetakchi xatti-harakat. Bu spektaklning eng oliy maqsadi (g'oyasi) uchun kurash jarayonidagi asosiy xatti-harakatni bildiradi. Ya'ni, oliy maqsadga olib boruvchi kuch, magnit. Rejissor buni topishda xatti-harakat aktyor san'atining mahsuloti ekanligini nazarda tutadi; [4.]

4. Yetakchi qarshi xatti-harakat (faolga qarshi faol harakat). Ya'ni, rejissor o'zi aniqlagan yetakchi xatti-harakatiga qarshi o'zi yetakchi xatti-harakat topadi;

5. Asosiy konflikt. Bunda rejissor asarning bosh qahramoni bilan ziddiyatga kiruvchi munosabatni belgilaydi, natijada, asosiy konflikt o'zaro kurash jarayonida keskinlikni namoyon qiladi. Uni mantiqan yakunlash va umumlashtirish rejissordan kuchli mahorat talab etadi;

6. Spektaklning mag'zi. Spektakl yaratilishidagi asosiy sabab. Ya'ni, xatti-harakatlarning mantiqiy ketma-ketligi tuzilishidagi muhim asos. Rejissor shu orqali spektakl sahnalashtiradi. Xuddi dehqon urug' orqali hosil olgandek;

7. Obrazilarni tasniflash tizimi. Bunda rejissor spektakldagi qahramonlarning umumiy ko'rinishiga e'tibor qaratadi, ularning o'zaro munosabati va g'oyani ochishdagi roli bo'yicha tasniflaydi;

8. Ssenografiya. Rejissor ssenograf bilan birgalikda spektakl hayotining sahnaviy ko‘rinishini yaratadi. Albatta bunda dekoratsiya, ranglar, nurlar, chiroqlar katta rol o‘ynaydi;

9. Mizanssena qurish. Bunda rejissor spektaklning har bir sahnasida (bo‘lak yoki ko‘rinishi) aktyor, dekoratsiya, rekvizitlarni voqealar rivoji yo‘lida joylashtiradi;

10. Musiqiy bezak. Rejissor spektaklning boshidan to oxirigacha bo‘lgan muddatda aynan qaysi sahna, qanday musiqaga muhtojligidan kelib chiqib yoki ma’lum bir o‘rinda ishlatilgan musiqa, shovqinlar spektakl g‘oyasiga xizmat qilishi mumkinligini aniqlaydi va spektaklga kiritadi;

11. Spektaklning plastik yechimi. Bunda rejissor ijrochilarning umumiy harakatlarini spektakl g‘oyasiga bo‘ysundirgan holda harakatlantiradi. Bu harakatlar raqs, jang, pantomima elementlari yoki shunchaki yurish tarzida bo‘lishi mumkin;

12. Xulosa. Bu jarayonda rejissor barcha qarashlarni g‘oyaga biriktiradi va natijada xulosa g‘oyaning ulug‘vorligiga xizmat qiladi.

Asar muhiti, rejissorning traktovkasi qahramonlar nutqiy xarakterlarini yaralishining asosi bo‘lib xizmat qiladi. Chunki rolning “mag‘zi” shu jihatlardan kelib chiqib topilishi va bu “mag‘iz” nutq xarakterini belgilashi haqiqatdir. [1. 6-b.].

Aktyor doimo sahna hayotini yaratishda eng muhim komponentdir. Sahna asarining badiiy obrazini yaratish jarayonida u bir vaqtning o‘zida material, vosita va jarayon natijasi – ya’ni, rolning o‘ta badiiy obrazidir. Aktyordan ijro vaqtida nafaqat matn va partnyoriga e’tibor qaratishni, balki tomoshabin uchun ta’sirchanlikni oshirishda sahnaviy improvizatsiyani qo‘llash talab etiladi. [2. 25-b.] Bu jihatlarni qo‘llashda rejissorning aktyor bilan ishlash mahorati namoyon bo‘ladi.

Bugungi kun o‘zbek teatrida sahnalashtirilgan spektakllar g‘oyaviy-badiiy jihatdan puxta, shaklan va mazmunan yaxlit bo‘lishi barobarida sahna qonuniyatlari asosida yaratilishi va eng asosiysi tomoshabinning estetik didini oshirish, ma’naviy ozuqa berish va zavq ulashishga xizmat qilishi zarur. Buning uchun esa yosh rejissorlarning bilim va ko‘nikmalarini takomillashtirish, ijodiy faoliyatini qo‘llab-quvvatlash muhim hisoblanib, rejissura sohasi taraqqiyotiga zamin yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Nosirova A. Sahna nutqi. Tafakkur bo‘stoni nashriyoti. T-2013.
2. Сундукова В.Н. Элементы и термины системы К.С.Станиславского. Ахмедова З.А. перевод на узбекский язык. К.С.Stanislavskiy sistemasining atama va unsurlari. T-2012.
3. Teatr terminlari lug‘ati. Tuzuvchi Y.F.Shangina. Oltoy davlat madaniyat instituti. Barnaul. 2015.
4. Сундукова В.Н. Элементы и термины системы К.С.Станиславского. Ахмедова З.А. перевод на узбекский язык. К.С.Stanislavskiy sistemasining atama va unsurlari. T-2012.
5. Qodirov R. Talaba-aktyorlar bilan nutqiy xarakter ustida ishlash usullari // Madaniyat chorrahallari. – Toshkent: 2022. № 4, 4-8-b.
6. Xomidov I. Diplom oldi spektakli ustida ishlash jarayonida dramaturg, rejissor va aktyor uyg‘unligi // Madaniyat chorrahallari. – Toshkent: 2023. № 2, 24-27-b.